

ЭКСТРУДТАЛҒАН АЗЫҚТЫҢ БӨДЕНЕ ЕТІНІҢ АМИНҚЫШҚЫЛДЫҚ ҚҰРАМЫНА ӘСЕРІ

¹Жұмаш Т.Е., ²Жанабаева Д.К.

¹КеАҚ «С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» 2-ші курс
магистранты

²КеАҚ «С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» қауым.
профессор м.а., PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11428741>

Аннотация. Табысты құс бизнесі құстарды күту мен азықтандыруға байланысты. Мақалада экструдталған жемді пайдалана отырып, перғауын бөдене етінің аминқышқылдық құрамын зерттеу нәтижелері берілген. Экструдталған жемнің еттің аминқышқылдық құрамына әсерін талдау кезінде тәжірибелік топтағы бөденелерде аминқышқылдарының мөлшері құстардың бақылау тобына қарағанда орта есеппен 11%-ға жоғары екендігі атап өтілді. Тәжірибе тобының бөденелері мен бақылау тобында аргенин мөлшері бойынша ең жоғары айырмашылық байқалды – 17,02%, тәжірибе тобында бұл көрсеткіш бақылау тобына қарағанда 1,17 есе жоғары болды.

Кілт сөздер: экструзия, бөдене, аминқышқылы, химиялық құрам, бөдене етінің ветеринариялық-санитариялық сараптауы.

Abstract. A successful poultry business depends on the care and feeding of the birds. The article presents the results of the study of the amino acid composition of Pharaoh quail meat using extruded feed. During the analysis of the effect of the extruded feed on the amino acid content of the meat, it was noted that the amount of amino acids in the quails of the experimental group was on average 11% higher than that of the control group of birds. The highest difference in the amount of arginine was observed in quails of the experimental group and the control group - 17.02%, in the experimental group this indicator was 1.17 times higher than in the control group.

Key words: extrusion, quail, amino acid, chemical composition, veterinary-sanitary examination of quail meat.

Кіріспе. Бөдене салыстырмалы түрде жақында қолға үйретілгендіктен, бөденелердің дене төзімділігі басқа ауылшаруашылық құстарына қарағанда айтарлықтай жоғары, бұл оны бөдененің инфекциялық этиологиялы ауруларға төзімділігімен сипаттайды. Соның арқасында бөдене шаруашылығы қарқынды дамып келе жатқан салалардың бірі құс шаруашылығы салалары, өйткені ол халықты ет және жұмыртқа сияқты экологиялық таза және диеталық азық-түлік өнімдерімен қамтамасыз етеді [1-3]. Бөдене еті шырынды, нәзік, ерекше жағымды хош иісі бар, оның құрамында 25-27% құрғақ зат, 2,5-4% май, 21,22% ақуыз, сонымен қатар дәрумендер, микро- және макроэлементтер мен лизоцим, соның арқасында ет ұзақ сақтау мерзіміне ие, өйткені шіріткіш микрофлора дамымайды [4].

Еттің биологиялық құндылығы алмастырылмайтын және алмастырылмайтын аминқышқылдарының мөлшерімен беріледі. Осы мақсатта ветеринарлық және мал шаруашылығы тәжірибесіне жаңалары енгізілуде.

Жануарлар мен құстардың рационын макро- және микроэлементтер, ауыстырылатын және алмастырылмайтын аминқышқылдары бойынша теңестіретін жемдік қоспалар мен препараттар [5, 6].

Мал шаруашылығы өнімдерін жақсарту мақсатында жануарлар мен құстардың ағзасының төзімділігін арттыруға, ал келешекте алынған өнімді жақсартуға көмектесетін

азықтық қоспалар мен препараттар тәжірибеге көбірек енгізілуде.

Құстарды азықтандыру өндірістің маңызды процестерінің бірі болып табылады және ғылыми әдістер мен әдістерге негізделуі керек. Жұмыртқа мен құс етінің өзіндік құнының құрылымында жемшөп үлкен үлесті алады. Осыған байланысты, жем-шөпті пайдалану тиімділігін арттыру қазіргі уақытта әртүрлі типтегі және өнімділік аудандарындағы құс өсірумен айналысатын құс шаруашылығы қызметкерлерінің алдында тұрған маңызды міндеттердің бірі болып табылады [7].

Материалдар мен зерттеу әдістері. Ғылыми жұмыс AP13068280 «Сапалы және қауіпсіз бөдене өнімдерін алу үшін жоғары қоректік, жеңіл сіңімді және табиғи өсімдік компоненттерін пайдалана отырып, байытылған жем әзірлеу» ғылыми жобасы аясында 06.08.2023 жылдан 2023 жылғы 4 қарашаға дейін жүргізілді. Әзірленген рецепт бойынша экструдалған бөдене азағының өндірістік сынағы жүргізілді, онда Техас тұқымына жататын ет бағытындағы бөденелердің 45 күнінен бастап өмірінің 60 күніне дейін бордақылауға арналған азық берілді. Бөденелерге арналған азық «С.Сейфуллин атындағы ҚАТЗУ» КеАҚ, Ветеринария және мал шаруашылығы технологиясы факультеті базасында орналасқан «NFT-KATU» ЖШС өндірістік-сынау цехында әзірленді. Рецепт әзірлеу кезінде ВНИТИП және «Nutrient Requirements of Ring-Necked Pheasants» ұсыныстары ескерілді.

Біз өткізген зерттеудің негізгі мақсаттарының бірі бөдене етінің тек қауіпсіздігін емес, сонымен қатар тағамдылық құндылығын анықтап алу болды.

Бөдене еті өзінің химиялық құрамы бойынша басқа құс етінің етінен майдың аздығымен және алмастырылмайтын аминқышқылдарының оңтайлы арақатынасымен ерекшеленеді, бұл оны жоғары сапалы тағамдық өнім қатарына жатқызуға мүмкіндік береді. Зерттеу барысында бөдене етінің, аргинин, лизин, тирозин, фенилаланин, гистидин, лейцин+изолейцин, метионин, валин, пролин, треонин, серин, аланин сияқты алмастырылмайтын аминқышқылдарының құрамын зерттеу (Кесте-1).

Кесте 1 – Бөдене етінің аминқышқышылды құрамы

Компоненттер	Концентрациясы мг/л	
	Тәжірибелік топ	Бақылау тобы
Аргинин	87,00±11,90	74,33±13,27
Лизин	150±18,71	136±21,60
Тирозин	83,33±11,84	74,67±10,16
Фенилаланин	66±7,48	59,67±9,81
Гистидин	42,33±5,21	39,67±5,76
Лейцин+изолейцин	114,67±13,14	103±16,84
Метионин	53,67±4,71	48,67±6,98
Валин	90,33±6,72	78,67±12,50
Пролин	67±5,79	58,67±8,84
Треонин	68±8,60	64,67±10,16
Серин	59,67±6,87	57,67±8,95
Аланин	106±11,58	98±13,49
Глицин	70,33±3,56	61,67±9,42

Жоғары да алынған нәтижелерді ескере келе, тәжірибелік тобындағы бөдене етіндегі аргинин мөлшері 17,02%-ға өсті, бақылау тобымен салыстырғанда 1,17 есе көп. Тәжірибе тобында лизин деңгейі 10,29%-ға артты, ал тәжірибелік тобындағы оның мөлшері бақылау тобына қарағанда 1,10 есе жоғары екендігін көрсетті. Тәжірибе тобында тирозин мөлшері

11,60%-ға артқан, ал оның мөлшері бақылау тобына қарағанда 1,12 есе көп. Фенилаланин деңгейі эксперименттік топта 10,66%-ға, ал эксперимент тобындағы оның мөлшері бақылау тобына қарағанда 1,10 есе жоғары болды.

Тәжірибе тобында гистидин мөлшері 6,69%-ға артқан, ал тәжірибе тобындағы оның мөлшері бақылау тобына қарағанда 1,07 есе көп. Тәжірибе тобында лейцин мен изолейциннің жалпы мөлшері 10,14%-ға, ал олардың мөлшері бақылау тобына қарағанда 1,11 есе жоғары болды. Тәжірибе тобында метионин мөлшері 8,80%-ға өсті, ал эксперимент тобындағы оның мөлшері бақылау тобына қарағанда 1,10 есе көп болды. Тәжірибе тобында валин мөлшері 12,87%-ды құрады, ал тәжірибелік тобындағы оның мөлшері бақылау тобына қарағанда 1,15 есе екендігін көрсетті.

Тәжірибе тобында пролин мөлшері 12,54%-ға өсті, ал тәжірибе тобындағы оның мөлшері бақылау тобына қарағанда 1,14 есе артық. Треонин мөлшері эксперимент тобында 5,15%-ға артты, ал эксперимент тобындағы оның мөлшері бақылау тобына қарағанда 1,05 есе көп болды. Тәжірибе тобында серин мөлшері 3,35%-ға өсті, ал тәжірибе тобындағы оның мөлшері бақылау тобына қарағанда 1,03 есе көп болды. Тәжірибе тобында аланин мөлшері 7,55%-ға өсті, ал эксперимент тобындағы оның мөлшері бақылау тобына қарағанда 1,08 есе артық. Тәжірибе тобында глицин мөлшері 12,34%-ға өсті, ал тәжірибе тобындағы оның мөлшері бақылау тобына қарағанда 1,14 есе артық екенін көрсетті.

Қорытынды. Алынған зерттеу нәтижелерін ескере келсек, тәжірибелік тобындағы бөдене етінің құрамында барлық аминқышқылдарының мөлшері жоғары екендігін көрсетеді. Атап айтқанда, маңызды аминқышқылдарының ішінде аргинин 17,02%, лизин 10,29%, валин 12,87% жоғары екенін көрсетті.

ДЕРЕККӨЗДЕР ТІЗІМІ

1. Галкина Т.С. Актуальные вопросы развития перепеловодства и производственной безопасности получаемой продукции // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». 2012. № 1. С. 198–203.
2. Пименова В.В., Пименов Н.В., Петрова Ю.В. Ветеринарно-санитарная характеристика мяса перепелов при применении бактериофогового препарата Фаговет // Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. 2017. № 3 (23). С. 24-26.
3. Slobodyanyuk N. Nutritional and biological value of quail meat with feed staff usage with different protein levels // Scientific Journal «ScienceRise». 2014. № 3/1 (3). P. 68-71.
4. Сравнительная характеристика мясной продуктивности перепелов разных пород / О.К. Гогаев [и др.] // Известия городского аграрного университета. 2016. № 1. С. 25-30.
5. Белкович В.В. Скармливание кормовой добавки НуПро и ее влияние на химический и аминокислотный состав мяса цыплят-бройлеров // Инновации в науке. 2016. № 9 (58). С. 92-97.
6. El-Denqawy R., Nassar A.M. Investigation on the nutritive value and microbiological quality of wild quail carcasses // Die Nahrung. 2001. Vol. 45. Is. 1. P. 50-54.
7. Багно, О. А. Яичная продуктивность сельскохозяйственной птицы при скармливании различных доз органической формы селена и йода / О. А. Багно, Ю. Н. Федоров, С. А. Шевченко [и др.]. – Текст: непосредственный // Аграрный вестник Верхневолжья. – 2018. – № 3 (24). – С. 70-76.